

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368808>

УДК 372.834

ДИНАМИКА ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА ГОСУДАРСТВА МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ В КУРСЕ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

Е.Г. Кольдина,

С.Б. Барашкина,

к.пед.н., доц., кафедра ТиМДиНО,

ФГБОУ ВО «ПГУ»,

г. Пенза

Аннотация: Основное внимание в работе акцентируется на одном из возможных вариантов ознакомления младших школьников с политическим устройством государства, где особое внимание уделяется процессу и последовательности ознакомления с политическим устройством государства. На примере использования разработанной интерактивной игры и рабочего листа рассмотрена эффективная работа, с фиксированием исходных и полученных результатов после использования предложенной методики. Результаты показывают положительную динамику в уровне знаний младших школьников с политической структурой государства.

Ключевые слова: политическое устройство государства, младший школьник, интерактивная игра, рабочий лист

DYNAMICS OF STUDYING THE POLITICAL STRUCTURE OF THE STATE BY JUNIOR SCHOOLCHILDREN IN THE COURSE "SURROUNDING WORLD"

E.G. Coldina,

S.B. Barashkina,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of

ТиМДиНО,

FGBOU VO "PGU",

Penza

Annotation: The main attention in the work is focused on one of the possible options for familiarizing younger students with the political structure of the state, where special attention is paid to the process and sequence of familiarization with the political structure of the state. On the example of using the

developed interactive game and worksheet, effective work is considered, with fixing the initial and obtained results after using the proposed methodology. The results show a positive trend in the level of knowledge of younger students with the political structure of the state.

Keywords: political structure of the state, junior schoolchild, interactive game, worksheet

На данный момент государство столкнулось с проблемой абсолютной незаинтересованности подрастающего поколения в политическом устройстве государства, проблемы, которые возникают в государстве не обсуждаются с детьми, не анализируются после просмотра новостей по ЦТ. Все это происходит из-за недостатка теоретических знаний младших школьников, которые способны дать основу для возникновения бесед, дискуссий по назревающим проблемам в государстве.

Актуальность проблемы исследования доказывает тот факт, что необходимо акцентировать внимание учителей начальной школы и обучающихся на общественно-политическую культуру государства, что позволит в будущем сформировать активных и грамотных граждан собственного государства.

Разработчики ФГОС НОО и ООО дают следующее содержательное наполнение данного параметра (гражданской позиции): патриотизм, уважение к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; [4] осознание своей этнической принадлежности, знание истории языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной.

Для того, чтобы подтвердить актуальность данной проблемы мы провели исследование в одной из школ города Пензы. Нами был проведен опрос, который включал следующие вопросы: 1) Ты знаешь кто такой политик? 2) а ты хотел бы стать политиком? 3) (Если нет, то почему?) 4) Почему ты хочешь стать политиком? [1].

На апробации в сентябре 2021г. мы получили результаты:

20 % детей дали вразумительные и соответствующие их возрасту представления и размышления о политике и какое отношение они хотели бы иметь к политике в будущем. 80 % детей затруднились ответить на предложенные вопросы [1]. Интересен тот факт, что младшие школьники затруднялись ответить на вопросы, после изучения темы в курсе «Окружающий мир», посвященной политическому устройству государства.

В январе 2022г. мы провели опытно-экспериментальную работу, основой, которой являлся констатирующий тест, содержащий 10 тестовых заданий, с открытыми вариантами ответов, проведение теста нам показала истинный уровень знаний о политическом устройстве государства младших школьников, важно отметить, что данная работа проводилась, после изучения блока, связанного с политическим устройством государства. Проанализировав результаты теста, мы получили следующие результаты: сформирован низкий уровень представлений детей об устройстве государства Российской Федерации у 23 учащихся, что составило 82 % от всей группы респондентов. Средний уровень у 4 учащихся – 14 %. Учащихся с высоким уровнем представлений 4 %.

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что тема, которая, на наш взгляд, необходима современному младшему школьнику [2-6] не усвоена. Причинами может являться: недостаточное количество часов, отведенных в КТП, неадаптированность материала [7] для младшего школьника и незаинтересованность ребенка в изучении «взрослой» и «сложной» для него темы [8]. В связи с этим мы определили перспективы работы, которые помогут преодолеть выявленные трудности. При изучении тем о политическом устройстве государства мы предлагаем использовать разработанные нами материалы: рабочий лист «Моя страна» [2] и интерактивная игра «Обществоград». Описание игры представлено в материалах педагогического исследования [1].

Мы рекомендуем использовать сначала рабочий лист «Моя страна» [2], который позволит структурировать информацию, а уже после приступить к интерактивной игре «Обществоград». Выбор форм взаимодействия с обучающимися важен в изучение предложенной темы [5], поэтому выбранный ресурс, на наш взгляд, является эффективным [3]. Для оценки педагогического исследования мы провели следующую работу: использование интерактивной игры, беседа, повторное тестирование и получили следующие результаты: сформирован низкий уровень представлений детей об устройстве государства Российской Федерации у 6 учащихся – 21 % от всей группы респондентов. Средний уровень у 12 учащихся – 43 %. Учащихся с высоким уровнем представлений 36 % – 10 учащихся. Исходя из полученных результатов, мы можем заметить, как в динамике изменилось мышление обучающихся, проводя повторный опрос 60 % учащихся [1] смогли дать четкие ответы и предположить, как могут сложиться отношения ребенка в будущем с политикой и предположить возможные причины.

Список литературы

[1] Кольдина Е.Г. Особенности ознакомления младшего школьника с политическим устройством российского государства // Студенческий: электрон. научно. журн. 2021. № 4(132). [Электронный ресурс]. – URL: <https://sibac.info/journal/student/132/202445%20>. (дата обращения: 01.02.2022).

[2] Кольдина Е.Г. «Особенности построения индивидуального образовательного маршрута в игре «Обществоград» для младших школьников», Современное образование: научные подходы, опыт, проблемы, перспективы : материалы XVII Всерос. с междунар. участием науч.-практ. конф. «Артемовские чтения» (г. Пенза, 21 апреля 2021 г.) / под общ. ред. д-ра пед. наук, проф. М. А. Родионова. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2021. 219-221 с.

[3] Кольдина Е.Г., С.Б.Барашкина «Развитие общественно-политического миропонимания младших школьников в процессе использования интерактивной игры «Обществоград»», Пензенский государственный университет, Вестник Пензенского государственного университета : научный журнал / учредитель: ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет". – Пенза : Пензенский гос. ун-т, 2021. 26-31 с.

[4] Козина Е.Ф. Методика преподавания естествознания: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.Ф.Козина, Е.Н. Степоян. // 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. 496 с.

[5] Новиков А.М. Методология игровой деятельности [Текст] / А.М. Новиков. – М.: Издательство «Эгвес», 2006. 48 с.

[6] Самаркина И.В. Политическая картина мира: опыт концептуализации и интерпретации. / И.В. Самаркина. // Вестник Томского государственного университета Философия. Социология. Политология. – № 3 (23). 117-127 с.

[7] Саплин Е.В. Окружающий мир. 4 класс : учебник : в 2 ч. Ч. 2 / Е.В. Саплин, А.И. Саплин. // 4-е изд., стереотип. – М. : Дрофа ; Астрель, 2018. 160, [2] с. : ил. – (Российский учебник : Планета знаний).

[8] Слостенин В.А. Методика воспитательной работы: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Л.А. Байкова, Л.К. Гребенкина, О.В. Еремкина и др.; – М.: Издательский центр «Академия», 2018. 144 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Koldina E.G. Peculiarities of familiarization of a junior school student with the political structure of the Russian state // Student: electron. scientifically. magazine 2021. No. 4(132). [Electronic resource]. – URL: <https://sibac.info/journal/student/132/202445%20>. (date of access: 02/01/2022).

[2] Koldina E.G. “Peculiarities of building an individual educational route in the game “Society City” for younger schoolchildren”, Modern education: scientific

approaches, experience, problems, prospects: materials of the XVII All-Russian. with international participation of scientific-practical. conf. "Artemovsky Readings" (Penza, April 21, 2021) / ed. ed. Dr. ped. sciences, prof. M. A. Rodionova. – Penza: Publishing House of PGU, 2021. 219-221 p.

[3] Koldina E.G., S.B. Barashkina “Development of the socio-political worldview of younger schoolchildren in the process of using the interactive game “Society City””, Penza State University, Bulletin of the Penza State University: scientific journal / founder: FGBOU VO "Penza State University". – Penza: Penza state. un-t, 2021. 26-31 p.

[4] Kozina E.F. Methods of teaching natural science: study guide for students of higher education. textbook Establishments / E.F. Kozina, E.N. Steponyan. // 2nd ed., erased. – M.: Publishing Center "Academy", 2016. 496 p.

[5] Novikov A.M. Methodology of gaming activity [Text] / A.M. Novikov. – M. : Publishing house "Egves", 2006. 48 p.

[6] Samarkina I.V. Political picture of the world: experience of conceptualization and interpretation. / I.V. Samarkin. // Bulletin of the Tomsk State University Philosophy. Sociology. Political science. – No. 3 (23). 117-127 p.

[7] Saplin E.V. The world. Grade 4: textbook: at 2 pm Part 2 / E.V. Saplin, A.I. Saplin. // 4th ed., stereotype. – M. : Bustard; Astrel, 2018. 160, [2] p.: ill. – (Russian textbook: Planet of Knowledge).

[8] Slastenin V.A. Methods of educational work: Proc. allowance for students. higher ped. textbook institutions / L.A. Baykova, L.K. Grebenkina, O.V. Eremkin and others; – M.: Publishing Center "Academy", 2018. 144 p.

© *Е.Г. Кольдина, С.Б. Барашкина, 2022*

Поступила в редакцию 27.01.2022

Принята к публикации 5.02.2022

Для цитирования:

Кольдина Е.Г., Барашкина С.Б. Динамика изучения политического устройства государства младшими школьниками в курсе «Окружающий мир» // Инновационные научные исследования. 2022. № 2-1(16). С. 84-88. URL: <https://ip-journal.ru/>